

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвоҳид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тилипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич
доктор философии по социологическим наукам, доцент
(Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: @devdasdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Alikariyev Nuriddin OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARI MEHNAT SAMARADORLIGINING TAHLILI.....	4
2. Parmanov Farxod, Xudayarov Ixomjon SOTSIAL MOBILLIK PARADIGMASINING ETNOMADANIY INTEGRATSIYALASHUV TENDENSIYALARI.....	12
3. Турсунов Диёр, Сеитов Азамат ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТОВ В РОССИИ 2017-2018 ГОДА).....	19
4. Sog'inov Nurmat AMALIYOTCHI PSIXOLOG MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI.....	29
5. Zaitov Elyor MAHALLANING O'RGANILISHIDA TARIXIY YONDASHUV.....	38
6. Алексеева Виктория СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКА ДОСТИЖЕНИЯ РАВЕНСТВА.....	49
7. Kayumov Kaxramon DEVIANT HULQ-ATVOR PROFILAKTIKASINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	57
8. Abdullaev Akmal Gadaymurodovich SIVILIZATSION YONDASHUV SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNING METODOLOGIK BAZASI SIFATIDA.....	63
9. Mahammadjanov G'olibjon GLOBALLASHUV DAVRIDA JAMIYATDA IJTIMOIIY ONG TIZIMIDAGI TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONLARI (Sinergetik yondashuv).....	71
10. Qozoqov Sobirjon O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIIY OMILLARI.....	76
11. Нуруллаева Джамиля СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.....	83
12. Mahammadjanov G'olibjon JAMIYATDA IJTIMOIIY ONG TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR: SOTSIOLOGIK YONDASHUV VA TAHLIL.....	90

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Турсунов Диёр,

Студент 4 курса, кафедры “Социология”
Национального Университета Узбекистана
e-mail: den.quick8@gmail.com

Сеитов Азамат,

Заведующий лабораторией ИПМИ УМЭД
д.с.н., и.о.профессор

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ (НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТОВ В РОССИИ 2017-2018 ГОДА)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11052525>

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует влияние интернет-СМИ на политическую социализацию, используя пример протестов, произошедших в России в период 2017-2018 годов. Автор рассматривает понятия и функции политической социализации и интернет-СМИ, а также автором был проведён контент-анализ материалов, связанных с протестами в независимом новостном ресурсе «Медуза», в социальной сети «ВКонтакте». Статья представляет обзор протестов, произошедших в указанный период, и анализирует, как формируется политическая социализация под воздействием интернет-СМИ. В заключении автор указывает важные рекомендации для современной России и Узбекистана на основе проведённого исследования. Эта работа имеет важное значение для понимания влияния интернет-СМИ на политическую сферу, особенно в контексте протестных движений.

Ключевые слова: политическая социализация, интернет-СМИ, митинги, протесты в России 2017-2018 года, социальная сеть, политическая ориентация, дискуссии, контент-анализ, интернет-СМИ «Медуза», социальная сеть «ВКонтакте».

Tursunov Dier,

4th-year Student, Department of Sociology
National University of Uzbekistan
e-mail: den.quick8@gmail.com

Seitov Azamat,

Head of the laboratory at IAIS UWED,
Doctor of Sociological Sciences, professor.

THE INFLUENCE OF INTERNET MEDIA ON POLITICAL SOCIALIZATION (USING THE EXAMPLE OF PROTESTS IN RUSSIA IN 2017-2018)

ABSTRACT

This article explores the impact of internet media on political socialization, using the example of protests that took place in Russia during the period of 2017-2018. The author examines the

concepts and functions of political socialization and internet media, and conducts a content analysis of materials related to protests on the independent news resource «Meduza» and the social network «VKontakte». The article provides an overview of the protests that occurred during the specified period and analyzes how political socialization is shaped under the influence of internet media. In conclusion, the author provides important recommendations for modern Russia and Uzbekistan based on the conducted research. This work is of significant importance for understanding the influence of internet media on the political sphere, particularly in the context of protest movements.

Key words: political socialization, internet media, rallies, protests in Russia in 2017-2018, social network, political orientation, discussions, content analysis, internet media «Meduza», social network «VKontakte».

Tursunov Diyor,
4-talim talabasi, Sociologiya kafedrası
O'zbekiston Milliy Universiteti
Elektron pochta: den.quick8@gmail.com
Seitov Azamat,
IXTI JIDU laboratoriya mudiri,
sots.f.d., professor.

INTERNET MEDIA VA SIYOSIY TARBIYALANISHGA TA'SIR (2017-2018 YILLARDAGI ROSSIYA PROTESTLARINING MISOLI BILAN)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola 2017-2018-yillarda Rossiyada sodir bo'lgan norozilik namoyishlari misolidan foydalanib, Internet ommaviy axborot vositalarining siyosiy sotsializatsiyaga ta'sirini o'rganadi. Muallif siyosiy sotsializatsiya va Internet-ommaviy axborot vositalarining tushunchalari va funktsiyalarini ko'rib chiqadi, shuningdek muallif "Meduza" mustaqil yangiliklar manbasida, "VKontakte" ijtimoiy tarmog'ida norozilik namoyishlari bilan bog'liq materiallarning tarkibiy tahlilini o'tkazdi. Maqolada ushbu davrda sodir bo'lgan norozilik namoyishlari haqida umumiy ma'lumot berilgan va Internet ommaviy axborot vositalari ta'siri ostida siyosiy sotsializatsiya qanday shakllanganligi tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, muallif tadqiqot asosida zamonaviy Rossiya va O'zbekiston uchun muhim tavsiyalarni ko'rsatadi. Ushbu ish Internet-ommaviy axborot vositalarining siyosiy sohaga ta'sirini, ayniqsa, norozilik harakatlari sharoitida tushunish uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: siyosiy ijtimoiylashuv, internet-media, mitinglar, 2017-2018-yillarda Rossiyadagi norozilik namoyishlari, ijtimoiy tarmoq, siyosiy yo'nalish, muhokamalar, kontent tahlili, "Meduza" internet mediasini, "VKontakte" ijtimoiy tarmog'i.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире интернет-СМИ играют важную роль в политической жизни, предоставляя обществу возможность быстрого и массового получения информации. Однако, они также оказывают значительное воздействие на восприятие социальных норм. Они оказывают огромное влияние на массовое сознание, что делает вопрос о том, как интернет-СМИ воздействуют на политическую социализацию, крайне актуальным.

Влияние интернет-СМИ на формирование и изменение общественного мнения, включая политические убеждения, становится все более значимым. Особенно важно отметить, что интернет-СМИ могут оказывать влияние на формирование политической социализации граждан, то есть на процесс усвоения их политических ценностей, норм и знаний, необходимых для участия в политической жизни.

МЕТОДОЛОГИЯ

Исследование проведено методом контент-анализа, так как он позволяет оценить, какие политические идеи, точки зрения и сообщения преобладают в интернет-СМИ в тот или иной

период. Особенность контент-анализа позволяет выявлять определённые тенденции и закономерности в поведении пользователей, а также оценивать их мнения и позиции касательно различных политических событий, что является особенно важным при изучении влияния интернет-СМИ на политическую социализацию.

Стоит сфокусироваться на одном конкретном методе влияния, которым пользуются интернет-СМИ, этим методом является распространение информации в социальных сетях и создание публичных дискуссий в комментариях под постами. Чтобы изучить как интернет-СМИ при помощи распространения информации в социальных сетях влияют на политическую социализацию, объектом анализа были публикации и комментарии, “Сообщества” (группы ВКонтакте), СМИ “Медуза”. Социальная сеть “ВКонтакте” была выбрана в виду того, что она является самой популярной в РФ. Критериями определения СМИ “Медуза” как оппозиционного, является активная критика власти.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Функции и понятия политической социализации и Интернет-СМИ

Политическая социализация - это процесс усвоения политических знаний, убеждений, норм, ценностей, а также политических навыков и опыта взаимодействия с политической системой общества. Она осуществляется в результате воздействия различных факторов, таких как семья, образовательные учреждения, СМИ и другие социальные институты. Политическая социализация является важным элементом политической культуры и влияет на политическое поведение людей в будущем [1, – С. 176].

Примером политической социализации может служить процесс взаимодействия человека с политической системой общества в рамках выборов. В процессе выборов люди получают информацию о кандидатах и их программе, оценивают её с точки зрения своих ценностей и убеждений, принимают участие в голосовании. Этот процесс влияет на их политические знания, убеждения и навыки, формирует их политическое поведение и влияет на их участие в политической жизни общества.

Далее следует перечислить основных субъектов, которые влияют на политическую социализацию [2].

1. Родители могут передавать свои политические ценности и убеждения детям путём обсуждения политических событий и участия в политических мероприятиях. Важно отметить, что дети, выросшие в такой атмосфере, часто формируют сходные политические убеждения с их родителями. Однако, они также могут развивать собственные взгляды и мнения по мере взросления и получения дополнительной информации. При передаче политических ценностей и убеждений, родители должны учитывать возраст и уровень понимания своих детей. Дети должны иметь возможность задавать вопросы и выражать свои сомнения, а не просто принимать мнение родителей как истину. Важно создавать открытую и доверительную обстановку, чтобы дети могли свободно обсуждать политические темы и формировать собственное мнение на основе объективной информации.

2. Образовательные учреждения могут организовывать уроки и дискуссии о политике, чтобы помочь учащимся лучше понять политическую систему и развить собственные политические взгляды. Они также могут приглашать экспертов в области социальных и политических наук для проведения лекций и обсуждений, чтобы представить различные точки зрения и аргументы. Это позволяет учащимся более глубоко изучить политические процессы и развить критическое мышление.

3. СМИ формируют общественное мнение посредством своего освещения политических событий и могут влиять на политические предпочтения людей через пропаганду и манипуляцию информацией. Освещение политических событий в СМИ имеет значительное влияние на общественное мнение. СМИ, будь то телевидение, радио, газеты или онлайн-платформы, играют ключевую роль в информировании общества о политической ситуации, действиях политиков и последствиях принимаемых решений. Однако далее об этом будет сказано подробнее.

4. Религиозные институты могут активно проповедовать определенные политические принципы и ценности, влияя на политические убеждения своих прихожан. Религиозные тексты и учения обычно содержат указания и рекомендации относительно того, как людям следует вести себя в обществе. Они могут включать положения о том, какие ценности и принципы считаются правильными и неправильными с точки зрения религии. Таким образом, верующие, особенно те, кто считает религию источником моральных норм и ценностей, могут быть склонны поддерживать политические идеи, соответствующие этим нормам и ценностям.

5. Политические партии и организации предлагают свою программу и идеологию, привлекая людей схожими политическими взглядами и формируя их политическую идентичность. Через свою программу и идеологию, политические партии и организации стремятся влиять на общественное мнение и убедить людей в правильности своих решений. Они действуют через различные инструменты и методы, включая предвыборные кампании, публичные выступления, дебаты, дискуссии, массовые мероприятия и прочее. Формирование политической идентичности у людей происходит в результате выбора той или иной политической партии или организации, с которой они симпатизируют или с которой согласны. Через участие в политической жизни и поддержку определенной партии, люди могут выражать свои политические взгляды, их идеологию и ценности, а также добиваться их реализации.

Политическая социализация может проявляться и в социальных сетях, где люди могут обмениваться мнениями о политике и выражать свои политические взгляды. Например, на платформах, таких как Twitter, ВКонтакте и Facebook, люди могут публиковать свои политические мнения и комментировать новости, связанные с политикой [3].

Примером политической социализации в интернете может быть присоединение к определённой политической группе или движению через социальные сети или форумы. Например, молодые люди могут быть привлечены к идеям социализма или либерализма, присоединиться к соответствующим страницам в социальных сетях и начать участие в обсуждениях и дискуссиях.

Дискуссии влияют на политическую социализацию, так как они предоставляют людям возможность изучать и анализировать различные политические идеи, аргументы и точки зрения. В процессе дискуссий люди могут узнать о новых политических концепциях и альтернативных подходах, что в свою очередь может изменить их мнение и подход к политике. Дискуссии также позволяют формировать связи с другими людьми, которые разделяют подобные политические взгляды, что может укрепить политическую идентичность и мотивировать к дальнейшей активности в политической сфере.

Интернет-СМИ (средства массовой информации) - это общее название для различных интернет-ресурсов, предназначенных для публикации и распространения информации в электронном формате. Они включают в себя сайты новостных агентств, онлайн-газеты, блоги, форумы, социальные сети, видеохостинги и другие интернет-платформы [4].

Следует обозначить самые распространённые методы влияния интернет-СМИ и вместе с ними я обозначу средства, при помощи которых они могут распространять информацию [5,6].

1. Интернет-СМИ могут использовать популярные социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Instagram и др., чтобы распространять информацию о событиях и актуальных новостях. Они вместе с тем могут использовать социальные сети для проведения опросов, сбора обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией. Это помогает интернет-СМИ адаптироваться к нуждам своей аудитории и укреплять связь с ней. Социальные сети являются одним из наиболее эффективных средств для влияния на общественное мнение. Например, аккаунты СМИ в социальных сетях могут иметь миллионы подписчиков, что позволяет им быстро и эффективно донести информацию до широкой аудитории. Кроме того, многие пользователи социальных сетей получают информацию о новостях и событиях только из таких источников, что делает социальные сети важным каналом влияния на общественное мнение [7].

Многие интернет-СМИ также имеют свои собственные блоги, где они могут публиковать свои статьи и комментарии, а также взаимодействовать с читателями. Блоги – это один из наиболее распространённых методов интернет-СМИ для передачи информации и коммуникации с читателями. Блоги могут быть как официальными, принадлежащими крупным СМИ, так и индивидуальными, созданными авторами-блогерами. В блогах интернет-СМИ могут публиковать не только новости и статьи, но и свои мнения, комментарии и аналитические материалы, что делает их более привлекательными для читателей. Более того, блоги позволяют читателям выражать свои мнения, задавать вопросы и обсуждать опубликованные материалы, что способствует взаимодействию и укреплению связей между СМИ и их аудиторией [8].

2. Интернет-СМИ могут использовать видео-платформы, такие как YouTube, для публикации видеоматериалов о различных событиях и темах. Видео-платформы, такие как YouTube, предоставляют интернет-СМИ широкие возможности для публикации видеоматериалов о различных событиях и темах. Используя видео-формат, интернет-СМИ могут создавать информационные видеоролики, интервью с экспертами и общественными деятелями, вести прямые трансляции мероприятий и дискуссий. Благодаря высокой доступности видео-платформ, пользователи интернета могут легко находить, просматривать и делиться видеоматериалами, распространяя таким образом информацию, которая может влиять на их мнение и восприятие той или иной темы или события.

3. С помощью мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber, Telegram и другие, интернет-СМИ могут доставлять новости и информацию своим читателям в режиме реального времени. Интернет-СМИ активно используют мессенджеры для распространения информации о последних новостях, событиях и акциях. Это позволяет им доставлять своим читателям актуальную информацию в режиме реального времени и обеспечивать высокую скорость распространения новостей.

4. Некоторые интернет-СМИ используют email-рассылки для распространения своих новостных дайджестов и другой информации своим читателям. Email-рассылки широко используются интернет-СМИ, они могут отправлять персонализированные email-рассылки своим подписчикам, чтобы уведомлять их о своих новых статьях, аналитических материалах, интервью и других новостях. Это даёт возможность удерживать читателей в курсе последних событий и поддерживать интерес к своим материалам. Кроме того, электронные письма могут содержать ссылки на сайт интернет-СМИ и таким образом привлекать больше трафика на сайт.

Политическая социализация и особенности воздействия интернет-СМИ

В контексте данного исследования, из-за большого объёма материала, освещающего внутриполитические события, был проведён обзор ряда протестов, которые проходили в России в 2017-2018 годах. Этот случай иллюстрирует активное воздействие интернет-СМИ на политическую социализацию. Политическая социализация, в свою очередь, является процессом, в ходе которого люди учатся участвовать в политической жизни своего общества и осознают свою роль в этом процессе.

Протесты, которые проходили в России в 2017-2018 годах, были насыщены активным использованием интернет-СМИ как инструмента организации и призыва граждан. Интернет-СМИ предоставили возможность быстро и эффективно распространять информацию о месте и времени проведения протестов, а также организовывать группы и сообщества в социальных сетях. Кроме того, интернет-СМИ предоставили возможность публиковать видео- и фотоматериалы с места событий, что позволяло оценивать масштабы и настроения протестующих. Однако не всегда подобная оценка масштабов и настроения протестующих может быть объективной и поэтому возрастает риск, со стороны ангажированных СМИ, излишней гиперболизации проблемы с целью пропаганды своих позиций.

Интернет-СМИ времён протестов, оказывали влияние на политическую социализацию людей, формируя новые или укрепляя существующие политические убеждения. Они стали

одним из главных инструментов, через который люди получали информацию о протестных акциях, а также обсуждали их и выражали свои мнения.

Одна из основных функций интернет-СМИ в этот период заключалась в создании платформ для обмена информацией и мнениями между людьми с разными политическими взглядами. Благодаря социальным сетям, форумам и другим интернет-площадкам, люди могли высказываться о политических проблемах и узнавать мнения других людей. Это помогло людям лучше понимать, что происходит в стране, и формировать свои собственные взгляды на политику.

Протесты начались весной 2017 года в связи с обвинениями в коррупции против высокопоставленных государственных чиновников. Молодёжные активисты начали выходить на улицы в знак протеста, и скоро к ним присоединились и другие граждане. Протесты были организованы в основном через социальные сети и другие интернет-платформы.

СМИ в России в целом разделились на несколько лагерей во время протестов. Государственные СМИ, такие как телевизионные каналы, выступали против протестов и демонстрировали поддержку властей. Оппозиционные (независимые) СМИ и блогеры, с другой стороны, отстаивали права участников протестов и критиковали действия правительства.

И всё же некоторые интернет-СМИ использовали спекуляцию и обман, чтобы повысить свою аудиторию и убедить людей присоединиться к протестам. Одной из таких тактик было распространение ложных новостей. Некоторые оппозиционные СМИ создавали ложные слухи, которые создавали напряжение и подстрекали к действиям. Например, они могли распространять слухи о насилии со стороны правительства или полиции, даже если такого насилия не было. Это могло убедить людей в том, что их права нарушаются и побудить их выйти на протесты.

Деятельность интернет-СМИ во время протестов в России 2017-2018 года оказала значительное влияние на социальную среду страны и привела к нескольким социальным последствиям:

- Формирование новых форм общественного активизма.

Интернет-СМИ стали платформой для формирования новых форм общественного активизма. Люди, которые раньше не были вовлечены в политическую жизнь, начали проявлять активность, участвуя в онлайн-дискуссиях и выражая свои мнения в социальных сетях. Это привело к увеличению числа участников протестов и общественной активности в целом.

- Усиление политических делений.

Деятельность интернет-СМИ стала одной из причин усиления политических делений в обществе. Различные медиа-ресурсы стали выступать в роли платформ для различных политических сил, и это привело к ещё большему расколу общества. Некоторые интернет-СМИ использовали свою власть для распространения идеологии определённой политической группы, что только усугубило политический конфликт в стране.

- Подъем доверия к независимой журналистике.

В то время как ряд официальных СМИ был предан власти, интернет-СМИ выступили как главный источник независимой журналистики в стране. Это привело к росту доверия к независимым журналистам и укреплению роли интернет-СМИ в качестве важного элемента демократического общества.

Основные данные контент-анализа (на примере протестов в России 2017-2018 гг.)

Всего мною было проанализировано 253 тематических материала из которых 113 публикаций и 140 комментариев [9].

Посты анализировались на предмет тематики текста:

1. Задержания и преследование со стороны властей
2. Освещение организация и масштабность протестов
3. Советы и конструктивные рекомендации по поведению на митинге

Комментарии же анализировались по критериям:

1. Критерий политической ориентации (1. Провластная ориентация -критическое отношение к оппозиции 2. Оппозиционная ориентация -критическое отношение к официальным властям 3. Нейтральная ориентация -отсутствие критики или критика обеих позиций).

2. Критерий модальности (1. Положительная, 2. Нейтральная, 3. Отрицательная)

3. Критерий тональности (1. Положительная, 2. Нейтральная, 3. Негативная)

Общее количество публикаций по протестной тематике (113), составляет 67,2% от общего количества публикаций в сообществе “Медуза”, в период проведения протестных акций (табл. 1).

Таблица 1.

N	Дата	Всего постов	Постов по тематике	% – постов по тематике от общего количества постов
1.	26.03.2017	30	27	90%
2.	12.06.2017	28	23	82,1%
3.	07.10.2017	40	21	52,5%
4.	28.01.2018	37	17	45,9%
5.	05.05.2018	33	25	75,7%

Согласно анализу всех постов, большая часть - 56 постов - была посвящена освещению организации и масштабов протеста, 53 поста, посвящены задержаниям и преследованиям со стороны властей и наконец, 4 поста были посвящены советам и рекомендациям по поведению на митинге.

Критерием отбора комментариев также было, количество комментариев под публикациями. Комментарии также отбирались, в приоритете, по содержанию высказываний, уникальности комментария (1 комментарий - 1 пост - 1 автор) и популярности. Анализ комментариев по критерию политической ориентации нам показал, что комментарии содержащие оппозиционные взгляды это (64,3%) преобладают над другими типами политической ориентации, что говорит нам о том, что в данном сообществе большинство пользователей выражают оппозиционные взгляды и предполагаемо являются целевой аудиторией «Медузы» (Рис. 1).

Что касается Модальности текста, наибольшее количество комментариев содержит отрицательную модальность (73,6%). В контексте нашего исследования модальность является индикатором дискуссии в комментариях, также отрицательная модальность указывает на то, что пользователи активно обсуждают и высказывают разные мнения. Тенденция к отрицательной модальности сохраняется как у провластно ориентированных (87,2%), так и у оппозиционно ориентированных пользователей (69%), с одной лишь поправкой, что у пользователей оппозиционных взглядов немного меньше процент отрицательной модальности.

Рис.1. Политическая ориентация

Проанализировав тональность комментариев выяснилось, что негативная (82,1%) тональность преобладают над положительной и нейтральной (8,6%) (9,3%). Такое соотношение тональности указывает на то, что протесты, которые обсуждаются в комментариях, вызывают сильные эмоциональные реакции у пользователей. Они выражают свою точку зрения в комментариях с помощью эмоциональной и ненормативной лексики, что приводит к большому количеству негативных комментариев.

ВЫВОДЫ

В ходе проделанной работы, удалось определить, что интернет-СМИ могут оказывать активное влияние создавая платформы для обсуждения социально-политических событий и распространения информации о них. Благодаря этому, интернет-СМИ стали мощным инструментом формирования общественного мнения и могут оказывать влияние на принятие решений в различных сферах жизни, в особенности в политической жизни общества.

Большое количество отрицательной модальности и негативной тональности указывают на то, что общественное мнение по поводу политической ситуации в России сильно разделилось. Кроме того, обсуждаемые события вызывают у пользователей сильные эмоции и вынуждают их выражать своё мнение в комментариях, а также вступать в активные дискуссии, что прямо указывает нам на наличие глубоких политических разногласий и именно это ранее было озвучено, как проявление политической социализации.

Однако, следует также отметить, что СМИ в социальных сетях, где у пользователей есть возможность дискутировать, могут привести к созданию эхо-камер и пузырей, где люди имеют тенденцию пребывать только в кругу единомышленников, и не получают альтернативную информацию или точки зрения.

Анализ комментариев на ресурсах, подобных Медузе, имеет большое значение для понимания общественной ситуации в стране и может служить индикатором возможных изменений в политической обстановке. Кроме того, такой анализ может быть использован для формирования позиции ресурса в отношении обсуждаемых тем и определения приоритетных направлений в освещении событий.

В то же время, комментарии пользователей не всегда являются достоверным отражением общественного мнения и могут быть подвержены манипуляциям со стороны групп интересов.

Наконец, интернет-СМИ могут оказывать влияние на формирование идеологии людей, что может повлиять на их политические ценности. Некоторые люди могут стать более либеральными, другие - консервативными, в зависимости от источников информации, которые они используют. Это может привести к укреплению определённых политических позиций и политической идентификации.

Говоря через призму сегодняшнего дня можно отметить, что власти России ещё более активны в регулировании и контроле СМИ, чем в 2017-2018 годах. Это включает в себя блокировку иностранных и местных новостных ресурсов, а также надзор над темами, которые могут обсуждаться. Относительная закрытость СМИ может иметь высокую степень принудительности, связанную с необходимостью сохранения национальной безопасности и поддержкой правительственной позиции.

Власти оказывают значительное давление на редакции и журналистов, что ограничивает свободу слова и выражения мнений. Ряд нормативных мер направлены и используются для маркировки и контроля многих СМИ, в свою очередь, способствует созданию ещё более ограниченных эхо-камер. Хотя ограничения российских СМИ в нынешней ситуации может являться необходимостью, однако в дальнейшем, развитие подобных ограничений и наличие в информационном поле лишь государственной позиции, может превратить Россию в информационно закрытое общество.

Далее хотелось бы указать некоторые рекомендации для Узбекистана основываясь на проведённом выше исследовании. Для современного Узбекистана важно также, в виду значительной доли мусульманского населения, обеспечить баланс между контролем над

информацией и защитой свободы слова, чтобы предотвратить развитие радикальных исламистских идей.

Определённый контроль над СМИ может быть необходим для предотвращения распространения экстремистской пропаганды, но в то же время, гражданам должен быть обеспечен доступ к информации, которая помогает им понимать и анализировать мир вокруг себя. Повышение правовой грамотности среди населения также является неотъемлемой частью обеспечения стабильности и суверенности государства.

В свою очередь СМИ как независимые, так и государственные должны содействовать развитию правовой грамотности среди населения. Граждане должны знать свои права и обязанности, а также понимать, каким образом работает система законодательства. Это поможет им эффективнее участвовать в политической жизни страны и защищать свои интересы. Поэтому государство должно поощрять правовое просвещение населения со стороны независимых и государственных СМИ. Соответственно сами интернет-СМИ, в виду стремительного развития интернета и большого информационного поля, могут создавать платформы для дискуссий, а также более интересный контент для расширения аудитории.

Следует подчеркнуть особую ценность светскости Узбекского государства. Узбекистан стремится к тому, чтобы религия не влияла на политические решения и не создавала напряженности в обществе. Это важное условие для мира и стабильности. Открытость к разнообразным культурным и религиозным традициям при условии соблюдения светскости государства может способствовать взаимопониманию и согласию между различными общностями.

В данном контексте интернет-СМИ должны всячески просвещать население, создавать интересный контент посвящённый нашим учёным и великим политическим деятелям прошлого и настоящего. При этом освещать их как положительные, так и отрицательные стороны, дабы избежать гиперболизации и обожествления их образов. Подобные меры могут положительно влиять на политическую социализацию и национальную самоидентификацию граждан Узбекистана.

Граждане, обладающие информационной грамотностью, знанием своих прав и ценящие светскость государства, будут более активно участвовать в политической жизни, обладать критическим мышлением и способствовать укреплению демократических институтов [10]. Это, в свою очередь, может способствовать развитию стабильного и процветающего Узбекистана, а также избежать распространения радикально-оппозиционных идей, которыми могут воспользоваться заинтересованные в дестабилизации порядка в стране интернет-СМИ.

В целом, интернет-СМИ в социальных сетях имеют большое влияние на политическую социализацию, и поэтому важно относиться к ним с осторожностью. Но не стоит забывать, что каждый из нас несёт ответственность за свои поступки в онлайн-пространстве и важно сохранять достоинство. В конечном итоге, именно наша гражданская позиция и умение слушать и слышать друг друга строят будущее.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Козлова О.В., Красных Т.К. Политология учеб. Пособие / О.В.Козлова, Т.К. Красных - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 192 с.
2. Ерусланова А.М. Политическая социализация молодежи и ее факторы // <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-sotsializatsiya-molodezhi-i-ee-factory/viewer>
3. Белгарокова Н.М. Проблемы и факторы политической социализации современной российской молодежи. // <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-factory-politicheskoy-sotsializatsii-sovremennoy-rossiyskoy-molodezhi/viewer>
4. Сундигов Н.К. Интернет-СМИ и особенности их функционирования // <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-smi-i-osobnosti-ih-funktsionirovaniya/viewer>

5. Горбатова Н.В., Малькевич А.А. Современные СМИ как инструмент политической социализации молодежи // <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-smi-kak-instrument-politicheskoy-sotsializatsii-molodezhi/viewer>
6. Зинкин Е.А. Приложения, социальные сети и мессенджеры как платформы распространения новостного контента СМИ // <https://cyberleninka.ru/article/n/prilozheniya-sotsialnye-seti-i-messendzhery-kak-platformy-rasprostraneniya-novostnogo-kontenta-smi/viewer>
7. Петрова Е.И. Интернет-СМИ и Социальные сети: Этапы конвергенции // <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-smi-i-sotsialnye-seti-etapy-konvergensii/viewer>
8. Виноградова К.Е. Роль масс-медиа в политической системе общества // <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mass-media-v-politicheskoy-sisteme-obschestva/viewer>
9. Особенности метода «контент-анализа». Способы его применения в исследовании телепрограммы // https://studwood.net/635307/sotsiologiya/ponyatie_kontent_analiz.
10. Сеитов А.П. Проблема климатической миграции в Узбекистане: социологический аспект. Climate migration in Central Asia: challenges and solutions [Текст]: сборник материалов конференции. – Ташкент: Vaktoria press. 2023 – С. 134.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000